

Влияние международных маркетплейсов (Wildberries, Amazon, Etsy, eBay, Temu) на развитие ремесленного бизнеса в регионах Узбекистана

Ирматова Лилия Ильгизовна
Гулистанский государственный университет

Аннотация : В настоящее время электронная коммерция представляет собой динамично развивающийся канал дистрибуции товаров и услуг на глобальном уровне. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа пользователей сети Интернет, предпочитающих осуществлять покупки в онлайн-формате, что обуславливают необходимость адаптации бизнеса к изменяющимся условиям рынка. Одним из наиболее распространенных инструментов электронной коммерции является цифровые платформы, в частности маркетплейсы, которые демонстрируют стабильный рост и привлекают все большее количество как потребителей, так и поставщиков.

Объект исследования – маркетплейсы.

Ключевые слова: Этническое производство, электронной коммерции и маркетплейса, интернет-площадки.

В последние годы международные маркетплейсы, такие как Etsy, Wildberries, Amazon, и eBay, стали важной платформой для ремесленников и малых предпринимателей, позволяя им выходить на глобальные рынки. И задача как раз в том, чтобы создать комфортную среду для появления дополнительной отрасли экономики в Узбекистане, формирования своих узнаваемых брендов путем ремесла и национальных достоинств страны. Это особенно актуально для небольших населенных пунктов, где рынок труда ограничен. Плюс дополнительное развитие получит сфера туризма так как этническое производство и продажа продукции увеличит интерес зарубежных покупателей к культуре нашей страны. При этом нужно делать ставку на зарубежные рынки. Люди проявляют большой интерес ко всему национальному и спрос на него очень высоки. Но если продуктам питания покорять китайский рынок сложно, там достаточно серьезная процедура проверки качества, то ремесленным изделиям пробиться проще. А поскольку это обычно штучный товар, то и стоимость будет соответствующей. В Китае много подделок под национальное узбекское, а значит, высокий спрос на аутентичность. В этом шанс узбекских ремесленников.

Появление маркетплейсов - это смена формата торговли. Мы уже переживали нечто подобное. Раньше работали советские гастрономы, универмаги, где в одном месте было все. Потом, в 1991-е годы после независимости нашей страны, пришли многочисленные магазинчики. Затем они стали объединяться в торговые центры. Сейчас новый этап - онлайн-площадки. Вокруг них даже появляются новые профессии.

Рисунок 1 -Розничные продажи e-commerce, мир 2014-2025 гг. (в трлн долл. США)

Так, на конец 2021 г. мировой объем розничных продаж электронной коммерции составил примерно 4,9 трлн долл. США. В 2022 г. мировой рынок электронной коммерции составит уже 5,5 трлн долл. США. В разрезе стран, большую часть рынка в 2021 г. составили продажи Китая (2,78 трлн долл. США), затем следуют США (843 млрд) и ЕС (570 млрд). По оценкам экспертов в 2019 г. на онлайн-покупки приходилось 17,8% продаж, при этом данный показатель также растет. В 2022 г. число онлайн-продаж составило 21% от общего, а к 2025 г. достигнет 24,5%.¹

Ранее в нашу жизнь вошли такие профессии, как мерчендайзер, менеджер торгового зала, HR бизнес-партнер и многие другие. Сегодня же активно развивается, например, фулфилмент - комплекс услуг, охватывающий весь процесс обработки заказа, от его оформления покупателем до доставки, включая упаковку, маркировку и передачу товара на склад. Это уже сформировавшаяся отдельная сфера услуг, и подобных примеров появления новых направлений становится все больше.

¹ Statista: Key Figures of E-Commerce. – URL: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales> (дата обращения 29.05.2022). . Arcade: European eCommerce Revenue to Hit \$465B in 2021, a 30% Jump Amid Pandemic / Jastra Kranjec. – <https://www.finaria.it/pr/european-ecommerce-revenue-to-hit465b-in-2021-a-30-jump-amid-pandemic> (дата обращения 30.05.2022)

Рисунок 2 – Изменение традиционной коммерции при появлении рыночных платформ

Изменяя традиционные процессы ведения бизнеса, маркетплейсы кардинально преобразуют систему взаимоотношений между участниками торговых отношений и становятся конкурентным преимуществом предприятия. На сегодняшний день самыми посещаемыми международными площадками типа B2C являются: Amazon (5,8 млрд посещений в месяц), eBay (1,7 млрд), AliExpress (534,4 млн), Etsy (391,8 млн) и т.д. (Приложение А). Наиболее распространены маркетплейсы, которые предоставляют широкий ассортимент товара (горизонтальные или универсальные) – они составляют 60 % от общего числа платформ. Платформы, которые торгуют определенной категорией товара (вертикальные), составляют остальную часть – это, например, одежда и обувь (20%)²

Просто замечательно, что у нас в Самаркандской области появится логистический комплекс одного из крупнейших мультимодальный транспортно-логистический центр класса А. Как минимум это новые рабочие места, причем не только на самом складе. Вокруг него сложится полноценная сопутствующая инфраструктура. Это поможет для развития регионов где будут заниматься производством национально-культурных продуктов а затем для переноса этих товаров в логистический центр после уже вывоз товаров которое способствует увеличению международной торговли.

² Webretailer: The World's Top Online Marketplaces 2021. – URL: <https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces> (дата обращения 29.05.2022).

Рисунок 3 – Логистическая цепочка на примере Alibaba Group

Логистическая цепочка Alibaba Group (рис. 3) включает в себя несколько типов логистических операторов, например, сортировочные центры, курьерские доставки, магистральные перевозчики. Для обеспечения комфортного видения бизнеса и минимизации издержек, взаимодействие со всеми данными операторами перемещено на инфраструктурную платформу.

Надо понимать, что продажи через маркетплейсы - тоже навык, определенные компетенции, которыми нужно овладеть. Нельзя просто так взять и выйти торговать. Одна из сложностей торговли в маркетплейсах это логистические трудности - высокая стоимость международной доставки, таможенные барьеры и сложности с возвратами могут снижать прибыльность продаж и регуляторные ограничения — необходимость соответствовать законодательным требованиям стран-импортеров, включая налоговое регулирование и сертификацию продукции.

В какой-то момент появилась отдельная бизнес-модель, основанная на схеме «закупка товаров в Китае и перепродажа их через маркетплейсы, такие как Uzum Market». Однако это сопряжено с серьезными рисками. Важно точно предугадать, какой товар станет востребованным, чтобы спрос на него покрыл все затраты. Но как только продукт становится популярным, удержать эксклюзивность уже невозможно - сразу появляются конкуренты с аналогичным предложением. Ведь ты сам не создавал этот товар, а лишь перепродаешь его. Такая модель торговли довольно нестабильна, тогда как создатель национального продукта всегда имеет более прочные позиции на рынке. Для эффективного использования возможностей Etsy, eBay и других платформ ремесленникам рекомендуется:

- **Оптимизировать страницы товаров** – использовать качественные фотографии, точные описания и SEO-ключевые слова для улучшения видимости товаров.
- **Применять таргетированную рекламу** – инвестировать в платные рекламные кампании внутри платформ для увеличения охвата аудитории.
- **Развивать уникальный бренд** – создавать фирменный стиль, использовать оригинальную упаковку и персонализированный подход к клиентам.
- **Работать с логистикой** – находить оптимальных партнеров по доставке и предлагать конкурентоспособные условия по срокам и стоимости доставки.

Культурное предпринимательство предполагает реализацию национальных товаров и изделий через различные маркетплейсы, обеспечивая их выход на международный рынок. Важно официально закрепить статус «ремесленник» на региональном уровне и определить перечень видов деятельности, соответствующих этой сфере. Это создаст условия для системного развития ремесленного бизнеса и также:

- **Росту доходов** – выход на международные рынки позволяет получать более высокие прибыли за счет увеличения спроса и возможности устанавливать премиальные цены.
- **Созданию рабочих мест** – успешное развитие онлайн-продаж способствует расширению бизнеса, привлечению дополнительных работников и развитию локальных сообществ ремесленников.

• **Стимулирование инноваций** – конкуренция на глобальном уровне мотивирует мастеров внедрять новые техники, улучшать дизайн продукции и совершенствовать производственные процессы.

Государство может стимулировать ремесленных предпринимателей выходить на международные и локальные платформы, такие как Etsy, eBay, Amazon, Ozon, Wildberries и другие, предоставляя финансовую, образовательную и инфраструктурную поддержку. Финансовые меры могут включать гранты и субсидии для развития онлайн-продаж, льготное налогообложение, временные налоговые каникулы, а также доступ к льготным кредитам и микрофинансированию.

Образовательные программы помогут ремесленникам освоить цифровую торговлю, научиться работать с маркетплейсами, создавать качественный контент, разбираться в логистике и рекламе. Также важно обучение эффективному маркетингу, брендингу и упаковке продукции, а консультации и наставничество от успешных онлайн-продавцов смогут ускорить адаптацию в новой среде.

Для упрощения процесса выхода на международные рынки необходимо улучшить логистику, создавая экспортные центры для обработки и отправки товаров, предоставляя льготные условия доставки и заключая партнерские соглашения с маркетплейсами для снижения комиссий и создания благоприятных условий для местных производителей.

Важную роль играет и административная поддержка: упрощение налогового учета, оптимизация отчетности для малого бизнеса, помощь в сертификации товаров по международным стандартам и снижение бюрократических барьеров при регистрации бизнеса.

Дополнительно можно создать национальные онлайн-витрины и маркетплейсы для ремесленников, предоставляя им государственную поддержку, а также разрабатывать интеграционные программы, позволяющие национальным товарам выходить на крупнейшие международные платформы. Все эти меры в совокупности создадут благоприятную экосистему для развития ремесленного предпринимательства и укрепления позиций национального продукта на глобальном рынке.

Заключение

Государство может значительно помочь ремесленникам в цифровой торговле, если обеспечит финансовую, образовательную и логистическую поддержку, а также упростит налоговые и административные процедуры. Это позволит ремесленным предпринимателям успешно конкурировать на международных рынках. Международные маркетплейсы представляют собой мощный инструмент для развития ремесленного бизнеса, предоставляя доступ к глобальной аудитории и новым источникам дохода. Однако успешное использование этих платформ требует грамотного подхода к маркетингу, логистике и стратегии ценообразования. В долгосрочной перспективе цифровизация ремесленного бизнеса и интеграция с маркетплейсами могут способствовать росту ремесленного сектора и укреплению позиций малых предпринимателей на мировом рынке.

Список Литературы

1. Statista: Key Figures of E-Commerce. – URL: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales> (дата обращения 29.05.2022).
2. Arcade: European eCommerce Revenue to Hit \$465B in 2021, a 30% Jump Amid Pandemic / Jastra Kranjec. – <https://www.finaria.it/pr/european-ecommerce-revenue-to-hit465b-in-2021-a-30-jump-amid-pandemic> (дата обращения 30.05.2022)
3. Webretailer: The World's Top Online Marketplaces 2021. – URL: <https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces> (дата обращения 29.05.2022).
4. <https://e-cis.info/news/567/119722/>
5. © ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности», 2022

